

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AXLOQIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH VA MILLIY QADRIYATLARIMIZGA MUNOSIB TARBIYALASH

Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy tarbiyasini shakllantirish jarayoni hamda ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik asoslari yoritilgan. Bolalarda ijtimoiy xulq-atvor me'yorlarini shakllantirish, insoniy fazilatlarni rivojlantirish va milliy an'analarga hurmat uyg'otishning samarali usullari tahlil qilingan. Shuningdek, oilaviy muhit, tarbiyachi faoliyati va didaktik o'yinlarning axloqiy tarbiyadagi o'rni asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, maktabgacha yosh, milliy qadriyatlar, ijtimoiy xulq, tarbiya jarayoni, pedagogik yondashuv, didaktik o'yinlar.

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются вопросы формирования нравственного воспитания у детей дошкольного возраста, а также их воспитания в духе национальных ценностей. Проанализированы эффективные методы формирования социального поведения, развития нравственных качеств и уважительного отношения к национальным традициям. Особое внимание уделено роли семьи, деятельности воспитателя и дидактических игр в процессе нравственного воспитания.

Ключевые слова: нравственное воспитание, дошкольный возраст, национальные ценности, социальное поведение, воспитательный процесс, педагогический подход, дидактические игры.

Annotation: This thesis explores the formation of moral education in preschool children and the importance of raising them in accordance with national values. It analyzes effective methods for developing social behavior, moral qualities, and respect for cultural traditions. The role of family environment, educator activity, and didactic games in moral education is also substantiated.

Keywords: moral education, preschool age, national values, social behavior, educational process, pedagogical approach, didactic games.

Maktabgacha yosh davri shaxsning axloqiy qiyofasi shakllanishida eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan ushbu davrda bolada yaxshilik va yomonlikni farqlash, ijtimoiy me'yorlarga rioya qilish, kattalarga hurmat va tengdoshlariga nisbatan mehr-oqibat kabi insoniy fazilatlar shakllana boshlaydi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning axloqiy tarbiyasini samarali tashkil etish va ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash dolzarb pedagogik masalalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Axloqiy tarbiya jarayoni uzluksiz va tizimli ravishda olib borilishi zarurligi, avvalo, bolaning shaxs sifatida bosqichma-bosqich shakllanishi bilan izohlanadi. Maktabgacha yosh davrida bola atrof-muhitni faol o'zlashtiradi, uning xulq-atvori, munosabatlari va qadriyatlari asta-sekin qaror topadi. Shu sababli tarbiya jarayonida har bir bolaning individual xususiyatlari, ya'ni uning temperamenti, qiziqishlari, hissiy holati va qabul qilish darajasi alohida e'tiborga olinishi lozim. Ayrim bolalar tez ta'sirchan va hissiyotlarga beriluvchan bo'lsa, boshqalari sokin va kuzatuvchan bo'lishi mumkin. Bu esa tarbiyaviy ta'sir usullarini tanlashda differensial yondashuvni talab etadi.

Yosh davri psixologiyasi nuqtai nazaridan qaralganda, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun aniq qoidalar, oddiy tushunchalar va obrazli misollar muhim ahamiyat kasb etadi. Ular hali abstrakt fikrlashdan ko'ra, ko'proq konkret vaziyatlar orqali o'rganadilar. Shu bois axloqiy me'yorlarni tushuntirishda nasihatdan ko'ra, hayotiy misollar, ertak qahramonlari, rolli o'yinlar va kundalik vaziyatlar samaraliroq hisoblanadi. Masalan, "yaxshilik qilish", "kattalarga hurmat" yoki "do'stlarga yordam berish" kabi tushunchalar bolaga bevosita amaliy faoliyat orqali singdirilganda, ularni tezroq va chuqurroq o'zlashtiradi.

Ijtimoiy muhit omillari ham axloqiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bola o'zini o'rab turgan muhit – oila, bog'cha, tengdoshlar jamoasi va kengroq ijtimoiy muhit orqali muayyan xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtiradi. Agar muhit ijobiy, mehribon va tartibli bo'lsa, bola ham shunga mos xulq namoyon etadi. Aksincha, beparvolik yoki ziddiyatli muhit bolaning axloqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ilmiy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlar, asosan, kuzatish, taqlid qilish va amaliy faoliyat orqali shakllanadi [1, 26]. Bola kattalarning har bir harakatini diqqat bilan kuzatadi va ongli ravishda yoki beixtiyor ularni takrorlashga intiladi. Ayniqsa, ota-ona va tarbiyachilar bola uchun asosiy namuna hisoblanadi. Agar kattalar o'z xatti-harakatida halollik, mehribonlik, sabr-toqat va hurmat kabi fazilatlarni namoyon etsa, bola ham ushbu sifatlarni tabiiy ravishda o'zlashtiradi.

Shu nuqtai nazardan, tarbiyachi va ota-onalarning shaxsiy namuna ko'rsatishi axloqiy tarbiyaning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. So'z orqali berilgan tarbiya ko'pincha yetarli bo'lmasligi mumkin, ammo amaliy namuna bolaga kuchliroq ta'sir qiladi. Masalan, kattalarning o'zaro hurmat bilan muomala qilishi, bolaga e'tibor va mehr ko'rsatishi, va'daga sodiq bo'lishi kabi oddiy holatlar bolaning axloqiy ongida chuqur iz qoldiradi. Shu bois, axloqiy tarbiya jarayonida **“qanday o'rgatish”**dan ko'ra, **“qanday namuna bo'lish”** masalasi ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy tarbiyani shakllantirishda milliy qadriyatlarning o‘rni beqiyos bo‘lib, ular bolaning ma‘naviy dunyosini boyituvchi, xulq-atvorini yo‘naltiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Aynan shu davrda bola o‘z xalqining urf-odatlarini, qadriyatlari va madaniy merosi bilan dastlabki tanishuvni boshlaydi. Bu jarayon esa unda o‘zlikni anglash, milliy o‘ziga xoslikni his etish va jamiyatdagi o‘rnini tushunishga zamin yaratadi.

Milliy an‘ana va urf-odatlar bolaga axloqiy me‘yorlarni sodda va tushunarli shaklda yetkazish imkonini beradi. Masalan, kattalarga hurmat ko‘rsatish, mehmondo‘stlik, kichiklarga mehribon bo‘lish kabi qadriyatlar o‘zbek xalqining kundalik hayotida amaliy tarzda namoyon bo‘ladi. Bola ushbu jarayonlarni kuzatish va unda ishtirok etish orqali mazkur fazilatlarni tabiiy ravishda o‘zlashtiradi. Ayniqsa, bayramlar va marosimlar jarayonida bolalarning faol ishtiroki ularda ijtimoiy xulq me‘yorlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xalq og‘zaki ijodi namunalarini – ertaklar, maqollar, topishmoqlar va rivoyatlar axloqiy tarbiyaning samarali vositasi hisoblanadi. Ertak qahramonlari orqali yaxshilik va yomonlik, halollik va yolg‘onchilik, jasorat va qo‘rqoqlik kabi tushunchalar obrazli tarzda ochib beriladi. Bola ertaklarni tinglash jarayonida qahramonlarga taqlid qiladi, ularning xatti-harakatlarini baholaydi va shu orqali o‘zida ijobiy sifatlarni shakllantiradi. Maqollar esa qisqa, lo‘nda va mazmunli bo‘lgani uchun bolaga axloqiy xulosalarni tez va oson anglashga yordam beradi.

Milliy o‘yinlar ham bolalarning axloqiy tarbiyasida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu o‘yinlar orqali bolalar jamoada harakat qilish, o‘zaro hurmat, halollik, qoidalarga rioya qilish va do‘stlik kabi ijtimoiy ko‘nikmalarni egallaydi. Masalan, jamoaviy o‘yinlarda bolalar navbat kutish, sheriklariga yordam berish va umumiy maqsadga erishish kabi muhim xulqiy sifatlarni o‘zlashtiradi. Bu esa ularning ijtimoiylashuv jarayonini jadallashtiradi.

Shuningdek, milliy marosimlar va an‘anaviy tadbirlar bolalarda vatanparvarlik, milliy g‘urur va sadoqat tuyg‘ularini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ular orqali bola o‘z xalqining boy madaniy merosiga hurmat bilan qarashni, ajdodlar an‘analarini qadrlashni o‘rganadi. Bu jarayon bolani nafaqat axloqan barkamol, balki o‘z milliy ildizlariga sodiq, mustahkam e‘tiqodga ega shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi [2, 45].

Shuningdek, didaktik o‘yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy tarbiyasini shakllantirishda eng samarali va tabiiy vositalardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Chunki o‘yin bolaning asosiy faoliyat turi bo‘lib, aynan o‘yin jarayonida u atrof-muhitni anglaydi, ijtimoiy tajriba orttiradi va turli xulq-atvor me‘yorlarini o‘zlashtiradi. Didaktik o‘yinlarning afzalligi shundaki, ular majburiyliksiz, qiziqarli va erkin muhitda tashkil etiladi, bu esa bolada ichki motivatsiyani kuchaytiradi

hamda o'rganilayotgan axloqiy tushunchalarning mustahkam o'zlashtirilishiga xizmat qiladi.

O'yin jarayonida bola turli ijtimoiy rollarni bajarish orqali jamiyatdagi munosabatlar tizimini o'ziga xos tarzda aks ettiradi. Masalan, "ona-bola", "shifokor-bemor", "o'qituvchi-o'quvchi" kabi rolli o'yinlarda bola kattalarning xatti-harakatlarini takrorlaydi, muomala madaniyatini o'zlashtiradi va turli vaziyatlarda qanday yo'l tutishni o'rganadi. Bu esa bolada mas'uliyat, hurmat, mehr-oqibat, sabr-toqat kabi axloqiy sifatlarning shakllanishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, rolli o'yinlar orqali bola o'z xatti-harakatlarini boshqarish, boshqalar bilan kelishish va ijtimoiy qoidalarga rioya qilishni amaliy tarzda o'zlashtiradi.

Sahnalashtirish faoliyati ham axloqiy tarbiyada muhim o'rin egallaydi. Ertaklar yoki hayotiy voqealar asosida tashkil etilgan kichik sahna ko'rinishlari bolalarning emotsional olamini boyitadi, ular qahramonlar holatiga kirib, yaxshilik va yomonlikni chuqurroq his etadi. Bu jarayonda bola nafaqat voqeani tushunadi, balki uni his qiladi, bu esa axloqiy tushunchalarning ongda mustahkam joylashishiga olib keladi.

Muammoli vaziyatlarga asoslangan o'yinlar esa bolalarda mustaqil fikrlash va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, "agar do'sting yiqilib tushsa nima qilasan?" yoki "o'yinchoqni bo'lishishni xohlamagan bolaga qanday munosabat bildirasan?" kabi vaziyatlar orqali bola turli variantlarni o'ylab ko'radi va eng to'g'ri xulq-atvorni tanlashga harakat qiladi. Bu esa uning axloqiy tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, didaktik o'yinlar jarayonida tarbiyachining to'g'ri yo'naltiruvchi roli ham muhimdir. U o'yin davomida bolalarning xatti-harakatlarini kuzatadi, zarur hollarda to'g'ri yo'l ko'rsatadi va ijobiy xulq namunalarini mustahkamlaydi. Natijada, o'yin orqali olingan axloqiy tajriba bolalar ongida barqaror ko'nikmaga aylanadi va kundalik hayotda ham namoyon bo'la boshlaydi [3, 18].

Axloqiy tarbiya samaradorligini ta'minlashda oilaviy muhit hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi, chunki bola ilk ijtimoiy tajribani aynan oila bag'rida egallaydi. Uning dastlabki tasavvurlari, qadriyatlar va xulq-atvoriga oid me'yorlar avvalo ota-ona va yaqinlari bilan bo'lgan muloqot jarayonida shakllanadi. Bola uchun oila – bu nafaqat yashash muhiti, balki o'rnak olish, taqlid qilish va o'zini tutish qoidalarini o'rganish maktabidir. Shu sababli oiladagi ijtimoiy-psixologik muhitning sog'lom, mehr-muhabbatga boy va barqaror bo'lishi bolaning axloqiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bola dastlabki axloqiy tushunchalarni, masalan, "yaxshi-yomon", "mumkin-mumkin emas", "to'g'ri-noto'g'ri" kabi kategoriyalarni aynan oilada o'zlashtiradi. Ota-onaning kundalik xatti-harakati, muomala uslubi, boshqalarga bo'lgan

munosabati bola uchun eng muhim namuna vazifasini bajaradi. Agar oilada o‘zaro hurmat, samimiyat, mehr-oqibat ustuvor bo‘lsa, bola ham shu qadriyatlarni o‘zlashtiradi. Aksincha, oiladagi ziddiyatlar, beparvolik yoki qat’iyatsizlik bolada salbiy xulq shakllanishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Ota-onaning bola bilan muloqoti axloqiy tarbiyaning asosiy vositalaridan biridir. Samimiy suhbatlar, tushuntirishlar, rag‘batlantirish va zarur hollarda to‘g‘ri yo‘naltirilgan talablar orqali bola o‘z xatti-harakatlarini anglashni o‘rganadi. Ayniqsa, ota-onaning bolani tinglashi, uning fikriga hurmat bilan qarashi va ijobiy xatti-harakatlarini qo‘llab-quvvatlashi bolada o‘ziga ishonch va mas’uliyat hissini rivojlantiradi. Bu esa uning axloqiy yetuklikka erishishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, maktabgacha ta’lim tashkiloti va oila o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash axloqiy tarbiyaning samaradorligini yanada oshiradi. Tarbiyachi va ota-onaning yagona yondashuv asosida ish olib borishi, tarbiyaviy maqsadlarning uyg‘unligi bolada barqaror axloqiy ko‘nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Masalan, bog‘chada o‘rgatilgan xulq-atvor qoidalari uyda ham qo‘llab-quvvatlansa, bola ularni tezroq o‘zlashtiradi va kundalik hayotida qo‘llay boshlaydi. Shu bois, ota-onalar bilan muntazam muloqot, maslahatlar, seminarlar va hamkorlikdagi tadbirlarni tashkil etish muhim pedagogik shartlardan biri sifatida e’tirof etiladi [4, 52].

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy tarbiyasini shakllantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Ushbu jarayonda milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda oila va ta’lim muassasasi hamkorligini ta’minlash orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Natijada, jamiyatda faol, ma’naviy yetuk va milliy qadriyatlarga sodiq avlodni tarbiyalash imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
3. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
4. Xasanboyeva O.U. Oila pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2018.